

Худудларнинг инвестициявий жозибadorлиги хусусида илмий-назарий қарашлар ва баҳолаш мезонлари

Рахматуллаев Бобир Чоршамиевич.

Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

Ўзбек тилида жозибadorлик тушунчаси жозибaга эга, ўзига жалб этишлик, ўзига тортувчи, мафтун қилувчи, жозибали маъноларида қўлланилади. Худуд тушунчаси «чегара, ҳад, маълум чек-чегарасига эга бўлган, шундай чегара билан ўралган (ажралган) ер, маълум давлат, вилоят ва шу кабиларга тегишли бўлган ер, майдон» маъноларида ишлатилади. Демак, худуднинг инвестициявий жозибadorлиги худуднинг инвестицияларни жалб этиш хусусиятини, иқтисодий салоҳиятини, риск даражасини, барқарор қонунчилик ва ҳуқуқ устуворлигини, қулай шарт-шароитларни назарда тутди. Худуд қанчалик жозибador бўлса, инвесторлар эътиборини шунчалик муваффақият билан қозона олади.

Худуд инвестициявий жозибadorлигини, энг аввало, мамлакат ёки худуднинг иқтисодий салоҳияти ва инвестициялашда риск даражаси белгилаб беради. Бугунги кунга қадар «худуднинг инвестициявий жозибadorлиги» хусусида аниқ тушунча ёки мукамал таъриф мавжуд эмас. Илмий тадқиқот ишларида ва иқтисодий адабиётларда ҳанузгача ушбу тушунчанинг мазмун-моҳияти турлича талқин қилиниб келинмоқда (1.1-жадвал).

Иқтисодчи-олимлардан Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Роберта С.Хиггинза Боди Э., Маркус А., Кейн А., М.Н.Крейнинанинг илмий ишларида худуд инвестициявий жозибadorлиги корхонанинг молиявий ҳолатини тавсифловчи умумлаштирилган атама ҳамда инвестициялар самарadorлиги ва рентабеллигининг таъминланиши сифатида талқин қилинган. Улар инвестициявий жозибadorликка инвестициялаш объектининг даромадлилиги нуқтаи-назаридан қарашган. Бу эса инвестициявий жозибadorликка мулкдан самарали фойдаланиш усули сифатида ёндашилганлигини кўрсатади ва корхона миқёсидаги мазмуни ва моҳиятини ифода этади. Ушбу иқтисодий тушунчани маълум бир корхонага инвестицияларнинг мақсадга мувофиқлигини белгиловчи кўрсаткич сифатида тушунадилар. Бироқ, инвестициявий жозибadorлик, нафақат, корхона, балки тармоқ, алоҳида худуд миқёсида ҳам амал қилади.

1.1-жадвал

«Худуднинг инвестициявий жозибadorлиги» тушунчасининг талқини бўйича

турли ёндашувларнинг қиёсий таҳлили

Кейинги ёндашув тарафдорлари В.В.Литвинова, Л.Г.Ахтариева, Л.Ш.Янгульбаевалар фикрича, худудларнинг инвестициявий жозибadorлиги худуд инвестиция муҳитининг ажралмас қисми

сифатида муҳитга таъсир этувчи барча омиллар ва кўрсаткичлар мажмуини қамраб олади ҳамда инвестицион салоҳият ва инвестиция risksи даражаси инвестицион жозибаторликни белгилайди.

Маҳаллий иқтисодчи-олимлар А.Вахабов, Ш.Мустафакулов, А.Эргашев, Б.Маматов илмий ишларида ҳудудлар инвестициявий жозибаторлиги ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолати, қулай инвестиция муҳитининг, барқарор қонунчилик асосларининг яратилганлиги, ҳудуд инвестиция салоҳияти ва инвестиция risksи даражаси нуқтаи назаридан талқин қилинган.

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш зарурки, ҳудудларнинг инвестициявий жозибаторлиги хусусида юқорида келтирилган таърифу-тавсифлар, турли ёндашувларнинг айримлари бир-бирини тўлдирди, бошқаларида мазкур атаманинг моҳияти назардан четда қолган. Шу боис, фикримизча, ушбу атама моҳиятини аниқлашга бўлган ёндашувларнинг қуйидаги мезонларга мувофиқ бирлаштириш ва таснифлаш мақсадга мувофиқдир:

1. Мол-мулклардан самарали фойдаланиш ўсули сифатида инвестициявий жозибаторликни таърифлаш;
2. Компания молиявий ҳолатини тавсифловчи умумлаштирилган атама сифатида инвестициявий жозибаторликни аниқлаш;
3. Ҳудудларга инвестиция киритиш (қўйиш, жойлаштириш) шарт-шароитлари нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибаторликни тавсифлаш;
4. Ҳудудларнинг иқтисодий салоҳияти ва риск даражаси нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибаторликни таърифлаш;
5. Тармоқларга инвестиция киритишнинг самарадорлиги ва барча омилларнинг таъсир этиш даражаси нуқтаи-назаридан инвестициявий жозибаторликни тавсифлаш.

«Инвестициявий жозибаторлик» тушунчасининг мазмун-моҳияти кўриб чиқиладиган пайтда «инвестициявий салоҳият» ва «инвестиция муҳити» тушунчаларига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Сабаби, мазкур атамалар бир-бири билан чамбарчас боғлиқ тушунчалар бўлиб, инвестициявий салоҳият инвестиция фаолиятининг ресурс имкониятларини аниқлаб беради ва ушбу ресурслардан фойдаланиш, ўз навбатида, таҳлил қилинадиган объектнинг инвестициявий жозибаторлигига боғлиқ бўлади ва албатта, шарт-шароитлар ва турли омилларни инвестиция муҳити белгилаб беради. Шундай қилиб, ҳудуднинг инвестициявий салоҳияти ва инвестиция муҳити ҳудуднинг инвестициявий жозибаторлигини шакллантиради. Уларнинг ўзаро боғлиқлигини қуйидаги 1.3-расм орқали тасвирлаймиз.

Шуни ҳам таъкидлаш ўринлики, инвестициявий жозибаторлик бу субъектив тушунча бўлиб, у инвесторнинг тури ва унинг мақсадларига боғлиқ бўлади, инвестиция муҳити объектив тушунча бўлиб, инвестицияларнинг барча иштирокчиларига таъсир қилувчи тенденцияларни ифодалайди. Бунда шуниси хусусиятлики, инвестициявий салоҳият қанчалик юқори бўлса ва инновацион фаолият risksи қанчалик паст бўлса, инвестициявий жозибаторлик ҳам шунча юқори бўлади ҳамда бунинг оқибатида инвестициявий фаоллик ҳам ошади.

1.3-расм. Ҳудуднинг инвестициявий жозибаторлиги, инвестицион фаоллиги ва инвестиция муҳитининг ўзаро боғлиқлиги

Фикримизча, тадқиқот натижаларидан келиб чиқиб, ҳудуд инвестициявий жозибаторлигини белгиловчи омиллар сифатида, биринчи навбатда, ҳудуднинг инвестициявий салоҳиятини,

инвестициялаш билан боғлиқ рискларни ҳамда барқарор қонунчилик асосларини эътироф этиш жоиз. Унинг таркибий кўринишини қуйидаги 1.4-расм асосида ифодалаймиз.

Худуд инвестициявий жозибаторлигини таъминловчи ва уни оширишга хизмат қилувчи асосий омил, айнан, инвестициявий салоҳият ҳисобланади. Бунда худуддаги хом ашё ресурслари, худуднинг демографик ҳолати, ишлаб чиқариш қувватлари, худуднинг фан-техника салоҳияти ва инновациялар, инфратузилмалар, банк ва нобанк тизими, худуд аҳолисининг истеъмол талаби ва туризм салоҳияти кабилар худудларнинг инвестициявий жозибаторлигини аниқлаш ва оширишда муҳим аҳамият касб этади.

1.4-расм. Худуд инвестициявий жозибаторлигини белгиловчи омиллар

Бир вақтнинг ўзида худудларда инвестициялаш билан боғлиқ риск турлари ва улар таъсир даражасининг аниқланиши инвестициялашнинг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини таъминлаш орқали худуд инвестициявий жозибаторлигини намоён этади.

Барқарор қонунчилик асослари, жумладан, инвесторлар учун инвестициялаш шарт-шароитларини яхшилайдиган, улар ҳуқуқларининг давлат томонидан кафолатланиши, турли солиқ ва божхона имтиёзларининг берилиши, мол-мулкларнинг сақланиши ва маблағлардан фойдаланишни кўзда тутувчи кафолатлар, барча турдаги инвестицияларнинг давлат томонидан ҳимоя қилиниши худуд инвестициявий жозибаторлигини таъминлаш ва оширишда ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Шундай қилиб, худуд инвестициявий жозибаторлиги инвестиция салоҳияти, инвестициялаш rischi даражаси ҳамда барқарор қонунчилик асосларини шакллантирадиган уч гуруҳ омилларнинг таъсир қилиши билан аниқлаш мумкин. Бу кўрсаткичларга баҳо бериш орқали инвестициялашнинг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини аниқлаш мумкин. Шунингдек, хорижлик ва маҳаллий инвесторлар томонидан молиялаштириладиган инвестициялар ва инвестиция фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солиш ва инвестиция фаолиятини рағбатлантиришга қаратилган барқарор қонунчилик асослари ва уларнинг тўла маънода амал қилиши худуд инвестициявий жозибаторлигини оширишда ҳал қилувчи рол ўйнайди. Юқоридагиларга асосланиб, муайян худудга инвестициялаш имкониятларини белгилайдиган омиллар йиғиндиси худуд инвестициявий жозибаторлигини ифодалайди.

Адабиётлар ройхати:

1. Абдуллаева, Н. Ж., & Комилова, Ф. М. (2020). Значимость формирования организаторских качеств у будущих учителей в развитии современной педагогики. Наука и образование сегодня, (6-1 (53)), 42-43.
2. Abdullayeva, N. J. (2020). EXPERIENCE AND THEORETICAL BASES OF INTERNAL CONTROL SERVICE ACTIVITIES IN THE PUBLIC SECTOR. Экономика и социум, (5-1 (72)), 13-15.
3. Abdullayeva, N. J. (2020). ISSUES OF REFORMING ACCOUNTING AND REPORTING IN THE PUBLIC SECTOR. Мировая наука, (4 (37)), 6-9.
4. Umrzaqov, B. B. (2023). PEDAGOGICAL NEED FOR THE FORMATION OF MODERN PROFESSIONAL QUALITIES THROUGH VIRTUAL TECHNOLOGIES IN TEACHERS OF FUTURE TECHNOLOGICAL EDUCATION IN

